

ESTUDOS SOBRE AEDES AEGYPTI EM SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- MA

 DOI: 10.5281/zenodo.11168328

Cleomária da Silva Sousa

*Especialização em Ensino de Biologia pela Faculdade de Patrocínio- FAP;
Especialização em Educação Especial/ Educação Inclusiva pela Universidade
Estadual do Maranhão- UEMA; Especialização em Agroecologia e Biodiversidade
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA;
Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA.*

E-mail: cleommaria@gmail.com

João Batista da Silva Sousa

*Acadêmico de Zootecnia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão-IFMA; Ensino médio técnico em agropecuária pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA)- Campus São Raimundo das
Mangabeiras.*

E-mail: joao.sousa123silva@gmail.com

Jociária da Silva Sousa

*Especialização em Ensino de Biologia pela Faculdade de Patrocínio- FAP;
Especialização em Educação Especial/ Educação Inclusiva pela Universidade
Estadual do Maranhão- UEMA; Especialização em Agroecologia e Biodiversidade
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA;
Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA.*

E-mail: jocysousa0908@gmail.com

Marciária da Silva Sousa

Especialista em Ensino de Biologia pela Faculdade de Patrocínio- FAP; Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA; Graduada em Matemática Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão-UEMA.

E-mail: marciária4@gmail.com

RESUMO

A presente pesquisa realizou-se no município de São Raimundo das Mangabeiras, que faz parte do semiárido nordestino e está localizada no sul do Maranhão. O tema central deste estudo é o *Aedes aegypti*. É uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo. Os dados foram coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN- NET) contendo banco de dados do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do município supracitado, no período de janeiro de 2015 a maio de 2017 e, tabulados num banco de dados elaborado pelas pesquisadoras no programa Word 2007. Tais informações foram obtidas por meio de uma ficha padronizada onde são registrados dados do indivíduo infectado pela dengue ou Chikungunya, sintomas da doença, exames laboratoriais e classificação final do caso. Essa ficha é preenchida por profissionais de saúde e depois enviada aos profissionais da vigilância epidemiológica. O estudo foi liberado de apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, visto que foram utilizados exclusivamente dados de acesso público. Dentre os resultados, apresentados através de tabelas, não foi possível notificar em tabela os casos de Chikungunya do ano 2017, pois muitos dos casos ocorridos de janeiro a maio não foram notificados no SINAN- NET. Entretanto os profissionais responsáveis por digitar esses dados mostraram que ao todo havia 696 fichas de casos de Chikungunya, demonstrando que esse total de ocorrências, entre janeiro e maio, ultrapassou o quantitativo da doença nos dois anos anteriores.

Palavras-chave: *Aedes aegypti*. Dengue. Febre Chikungunya.

ABSTRACT

This research was carried out in the municipality of São Raimundo das Mangabeiras, which is part of the northeastern semi-arid region and is located in the south of Maranhão. The central theme of this study is *Aedes aegypti*. It is quantitative descriptive research. The data were collected in the Information System of Notification Diseases (SINAN-NET) containing a database of the Epidemiological Surveillance sector of the Municipal Health Secretary of the municipality mentioned above, from January 2015 to May 2017 and tabulated in a database of data prepared by the researchers in the Word 2007 program. Such information was obtained through a standardized form where data of the individual infected by dengue or chikungunya, symptoms of the disease, laboratory tests and final classification of the case are recorded. This form is completed by health professionals and then sent to epidemiological surveillance professionals. The study was released for consideration

by the Research Ethics Committee, since only publicly available data were used. Among the results, presented through tables, it was not possible to notify in the table the chikungunya cases of the year 2017, since many of the cases occurred from January to May were not reported in SINANNET. However, the professionals responsible for typing these data showed that there were 696 Chikungunya case files in all, showing that this total of occurrences between January and May exceeded the amount of the disease in the previous two years.

Keywords: Aedes aegypti. Dengue. Chikungunya fever.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta como tema Estudos sobre Aedes aegypti em São Raimundo das Mangabeiras-MA. Para a realização desses estudos foi imprescindível conhecer as doenças relacionadas ao Aedes aegypti e tal conhecimento contribuiu grandemente para que fossem verificadas a ocorrência de casos de dengue e febre Chikungunya entre os anos de 2015 a maio de 2017; e investigados o número de infecções causadas pelo vírus dengue e febre Chikungunya notificados no município de São Raimundo das Mangabeiras, no período de 2015 a maio de 2017.

O interesse pelo tema central do artigo, Aedes aegypti, se deve ao fato de que o município apresentou índices relevantes de dengue e febre Chikungunya, as quais estão relacionadas ao mosquito acima referido.

Observa-se que a ocorrência da doença é mais comum nos núcleos urbanos, onde é maior a quantidade de criadouros naturais ou resultantes da ação do ser humano. Entretanto, a doença pode ocorrer em qualquer localidade, desde que haja população humana passível, presença do vetor (o mosquito) e o vírus seja introduzido. Assim, percebe-se um padrão sazonal de incidência coincidente com o verão, devido à maior ocorrência de chuvas e ao aumento da temperatura nessa estação (BRASIL, 2009).

Para Freitas (2003) a preocupação com os efeitos na saúde provocados pelas condições ambientais e/ou urbanas é notória desde a Antiguidade, envolvendo problemas tais como os efeitos do clima no balanço dos humores do corpo, os miasmas, as sujeiras e os odores. Essa preocupação acentuou-se particularmente entre meados do século XVIII e século XIX, quando os problemas ambientais sobre a saúde estiveram associados aos efeitos do rápido e intenso processo de

industrialização e urbanização que passaram a incidir nas condições de vida e trabalho.

Viroses associadas ao vetor *Aedes Aegypti* são consideradas maiores problemas da saúde pública que costumam se manifestar geralmente em períodos mais quentes e úmidos, típico dos climas tropicais. Uma das justificativas para a proliferação desse vetor está relacionada a falta de boas condições de saneamento básico.

DESENVOLVIMENTO

Poucas questões de saúde pública no Brasil recebem tanta atenção quanto a dengue. Porém, a doença é um desafio da saúde global: uma virose típica de cidades, principalmente aquelas marcadas por urbanização desorganizada, má gestão do lixo e da distribuição de água. Diferentemente de outras doenças negligenciadas ou “da pobreza”, a dengue é democrática – acomete pessoas com os perfis socioeconômicos mais variados. No entanto, ainda são pouco compreendidas as influências de características sociais, econômicas e políticas, hoje denominadas de “determinantes sociais da saúde”, sobre a distribuição e o impacto da doença (VALLE et al, 2015, p.04).

A transmissão se faz pela picada dos mosquitos *A. aegypti*, no ciclo ser humano – *A. aegypti* – ser humano. Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca. A transmissão mecânica também é possível, quando o repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente, se alimenta num hospedeiro suscetível próximo. Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem por intermédio de fontes de água ou alimento (BRASIL, p. 01, 2009).

No Brasil, o clima tropical favorece a proliferação do mosquito e, em consequência, a disseminação do vírus. Embora o ovo de *Aedes aegypti* possa resistir no seco, quando as chuvas de verão chegam, o contato com a água permite que a larva do mosquito ecloda. Bastam sete a dez dias para que um mosquito adulto esteja formado (VALLE et al, 2015, p.04).

“O ciclo de vida completo do vetor é composto pelas fases: aquática (ovos, larvas e pupas) e alada (mosquitos adultos)” (BARSANTE, 2011, p. 2342).

“A transmissão se dá pela picada das fêmeas adultas do vetor da dengue no período de viremia do humano infectado, ou seja, começa um dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença” (BARSANTE, 2011, p. 2342).

Exemplos de vetores causadores de doenças que se disseminam principalmente em países tropicais são mosquitos do gênero *Aedes*. A espécie *Aedes aegypti* é a responsável pela transmissão da dengue e também pode ser transmissora da febre amarela urbana. O *Aedes albopictus*, já presente nas Américas, com ampla dispersão em todas as regiões do Brasil, é o vetor transmissor da dengue na Ásia, mas, até o momento, não foi associado à transmissão da dengue nas Américas (BRASIL, 2009).

Finalmente, é importante ressaltar a necessidade de melhorar o controle vetorial nos municípios infestados com *Aedes aegypti*, já que somente essa espécie no Brasil está, até o momento, associada à transmissão de três arboviroses, dengue, Chikungunya e Zika e, também, o enorme desafio da vigilância epidemiológica em reconhecer precocemente as novas áreas com transmissão para minimizar o impacto dessas doenças na população (VASCONCELOS, 2015, p. 10).

Ressalta-se, primeiro, que a forma de participação da população é definida pelas autoridades sanitárias, ou seja, a população é chamada a colaborar com a ação de inspeção sanitária. As ações domiciliares são realizadas pelos agentes dentro das casas das pessoas (RANGEL, 2008, p. 438).

Políticas públicas mais amplas mostram-se necessárias, como medidas destinadas a reduzir a aglomeração urbana, melhorar as condições de saneamento e evitar enchentes, e que aumentem o escoamento de água em períodos de chuva. Sugere-se, também, que estudos com delineamentos mais robustos sejam realizados para investigar fatores individuais e do ambiente capazes de contribuir para o aumento substancial no número de casos de dengue em alguns locais (BÖHM et al, 2016, p.731).

Assim, é de suma importância que as ações estratégicas de controle da dengue, sejam minuciosamente elaboradas de acordo com a realidade do município ou do grupo de controle, a fim de que sejam eficazes na diminuição dos casos da doença (ALECRIM et al, 2017, p.289).

A reemergência da dengue tem sido observada no país desde meados da década de 1980, enquanto a emergência de Chikungunya e do vírus Zika foi mais

recente, tendo sido confirmada autoctonia, respectivamente nos anos de 2014 e 2015 (MALTA et al, 2017, p. 10).

De acordo com (Pancetti et al, 2015) observou-se que a maioria dos registros de *A. albopictus* nos estados brasileiros ocorreu durante a vigilância entomológica, reforçando que é fundamental manter ações entomológicas e epidemiológicas a fim de minimizar futuros arbovírus e surtos.

Atualmente as três arboviroses de maior importância para a saúde pública são a dengue (DEN), Chikungunya (CHIK) e Zika vírus (ZIKA), sendo estas capazes de serem transmitidas pelos mesmos insetos vetores, o *Aedes aegypti* e o *A. albopictus*. No Brasil, têm sido notificadas diversas epidemias, principalmente de DEN, há vários anos, e mais recentemente de CHIK e ZIKA, e as mesmas demonstram a presença desses vetores em diferentes regiões do país, mostrando o seu grande potencial de adaptação e dispersão (MANIERO et al, 2016, p.118).

Na atualidade, três vírus estão circulando simultaneamente no Brasil- dengue Chikungunya e Zika - e estão colocando a saúde pública em alerta. Sendo que destas, a dengue já é considerada a principal doença reemergente nos países tropicais e subtropicais (CARVALHO; SOUZA, 2017, p.04).

A notificação dos casos suspeitos e confirmados se constitui em uma excelente ferramenta para o planejamento das ações de saúde, devendo o município investir fortemente em ações educativas de prevenção, para minimizar o problema (CASTRO; NUNES, 2017, p.142).

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo epidemiológico sobre os casos de dengue e Chikungunya no município de São Raimundo das Mangabeiras, referente ao período janeiro de 2015 a maio de 2017, utilizando dados da Secretaria Municipal de Saúde do município em estudo.

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois, de acordo com Vieira (2002):

“A pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou de determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação”.

É uma pesquisa de caráter quantitativo, que permite a realização de projeções para a população representada. Elas testam, de forma precisa, as hipóteses levantadas para a pesquisa e fornecem taxas que podem ser comparadas com outras (MINAYO, 1994, p.21).

A coleta de dados ocorreu através de contato com os profissionais da Secretaria de Saúde do município, que disponibilizaram o Relatório de Consulta, contendo o nome dos pacientes diagnosticados com dengue e febre Chikungunya, bem como as idades e a data de notificação da doença.

A partir dos dados fornecidos tem-se como resultado uma tabela com o número de notificações dos casos de dengue e Chikungunya, desde o início do ano de 2015 a maio de 2017. Dispensou-se a análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez que se utilizou exclusivamente dados agregados de acesso público.

Elaborou-se um termo de consentimento livre e esclarecido com informações sobre a pesquisa e um termo de participação para que o profissional contribuinte estivesse ciente do conteúdo deste trabalho, concordando em colaborar com a pesquisa mediante o repasse de informações referentes ao *Aedes aegypti*.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os casos de notificação de dengue e Chikungunya de todo o município são registrados através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET). Para melhor entendimento dos resultados de casos de dengue Chikungunya, elaborou-se uma tabela para cada tipo de caso: dengue ou Chikungunya.

Foram analisadas as ocorrências dos anos 2015, 2016 e janeiro a maio de 2017. Na tabela constam a faixa etária e sexo de cada indivíduo infectado, onde foram quantificados os casos de acordo com essas variáveis.

Percebeu-se que os meses que apresentaram maiores quantidades de viroses relacionadas ao *Aedes aegypti* foram em janeiro, fevereiro, março e abril. No entanto, no ano de 2016 os casos de dengue e de Chikungunya em 2017 aumentaram vertiginosamente.

Pelo fato de ainda não terem sido digitados todos os casos de Chikungunya em 2017 no SINAN-NET, optou-se por apenas informar a quantidade de casos de acordo com informações repassadas por profissionais da Vigilância Epidemiológica, os quais

afirmaram que só de janeiro a maio de 2017 foram contabilizadas 696 ocorrências de Chikungunya.

Tabela 1- Casos de dengue 2015.

DENGUE 2015			
Faixa Etária	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Total
0-10	1	0	1
11-20	5	0	5
21-30	2	2	4
31-40	1	1	2
41-50	2	1	3
51-60	0	1	1
61 ou mais	0	0	0
	11	5	16

Fonte: Dos autores (2017)

Observa-se que no ano de 2015 os casos diagnosticados foram apenas de dengue, onde a faixa etária masculina mais acometida foram pessoas entre 11 a 20 anos. Enquanto que a faixa etária feminina mais infectada foram pessoas entre 21 a 30 anos. No geral, os homens foram os que mais tiveram casos de dengue relatados.

Os municípios vêm sofrendo com sucessivas epidemias, devido ao caráter endêmico da doença, que ressurgem em ciclos sazonais, sendo necessário que se compreenda sua dinâmica em cada localidade, a fim de se implementar ações interventivas para a redução da cadeia de transmissão e melhoria do tratamento clínico da doença, evitando, com isso, a ocorrência de mortes (CASTRO; NUNES, 2017, p. 134).

Tabela 2- Casos de dengue 2016.

DENGUE 2016			
Faixa Etária	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Total
0-10	9	9	18
11-20	5	15	20
21-30	8	22	30
31-40	8	9	17
41-50	7	14	21
51-60	6	9	15
61 ou mais	0	6	6
	43	84	127

Fonte: Dos autores (2017)

No ano de 2016, além de casos de dengue foram relatados também os primeiros casos de Chikungunya no município. Verificou-se que houve um aumento expressivo, com relação aos casos de dengue, quando comparados ao ano anterior.

As mulheres foram as mais afetadas, principalmente aquelas com idades entre 21 a 30 anos, enquanto os homens mais acometidos apresentaram idades de 0 a 10 anos.

Tabela 3- Casos de Chikungunya 2016.

CHIKUNGUNYA 2016			
Faixa Etária	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Total
0-10	7	8	15
11-20	11	19	30
21-30	5	22	27
31-40	3	13	16
41-50	8	11	19
51-60	4	17	21
61 ou mais	10	14	24
	48	104	152

Fonte: Dos autores (2017)

Os primeiros casos de Chikungunya no município de São Raimundo das Mangabeiras-MA foram mais predominantes que os casos de dengue. Durante o ano de 2016, foram notificados um total de 152 casos. Desse total, a faixa etária masculina infectada foi entre 11 a 20 anos, enquanto a faixa etária feminina infectada foi de 21 a 30 anos.

É importante considerar que as mudanças demográficas e a adoção de comportamentos não saudáveis e que afetam o meio ambiente, como o consumismo, descarte inadequado do lixo, o descuidado com o acúmulo de água em vasos de plantas e o depósito de ferro velhos descobertos, bem como a redução de recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento de políticas públicas de educação e saneamento contribuem para este contexto epidemiológico (MARTINS; DIONOR; CONRADO; NUNES-NETO, 2016, p. 3850).

Tabela 4- Casos de dengue 2017.

DENGUE 2017			
Faixa Etária	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Total
0-10	9	5	14
11-20	8	4	12
21-30	9	11	20
31-40	3	5	8
41-50	4	9	13
51-60	1	7	8
61 ou mais	2	2	4
	36	43	79

Fonte: Dos autores (2017)

Diferentemente dos anos anteriores supracitados, os estudos de casos de doenças relacionadas ao *Aedes aegypti* foram realizados de janeiro a abril, o que significa que nem todos os casos foram notificados no SINAN-NET. Além disso, houve um aumento alarmante da quantidade de casos de Chikungunya e a preocupação em realizar campanhas de combate ao mosquito *Aedes aegypti*.

[...] o mosquito *Aedes aegypti*, responsável também pela transmissão da dengue e da febre Chikungunya, se tornou, então, “o grande vilão” da saúde pública. Devido a isto, uma inquietação com estas doenças foi instaurada nos serviços de saúde, principalmente pelo aumento do número de notificações, tomando grandes proporções no que tange à preocupação de toda a sociedade. Uma mobilização para o combate aos vírus da Zika, da Dengue e da febre Chikungunya tomou conta de toda a população e o contexto escolar não se eximiu de sua responsabilidade (MARTINS; DIONOR; CONRADO; NUNES-NETO, 2016, p. 3845).

Segundo informações dos profissionais de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do município, a quantidade de casos de Chikungunya a serem digitadas no programa SINAN-NET totalizam 696 casos. Esse número é assustador, uma vez que somente de janeiro a abril o total de casos já ultrapassa o valor apresentado durante todo o ano de 2016.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que a elaboração de políticas públicas de saúde para combater doenças depende das informações contidas em ferramentas como Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET) e em fichas preenchidas por profissionais da saúde, pois servem como base de estudo na identificação de problemas e para a realização de ações de prevenção e promoção da saúde.

Alguns fatores, importantes para esta pesquisa, não puderam ser observados no preenchimento dos dados das fichas em relação as variáveis escolaridade, raça/cor, endereço não possibilitando a aquisição de informações complementares acerca do tema em estudo.

Os resultados deste artigo favorecem o entendimento da dinâmica do *Aedes aegypti* no município, proporcionando uma visão ampla do número de casos de dengue e Chikungunya em homens e mulheres de diferentes faixas etárias.

A ocorrência de doenças associadas ao vetor aponta tendência de aumento o que sugere o controle da doença, através de ações das políticas públicas, participação da comunidade e dos profissionais de saúde além de outros setores dos governos e da sociedade.

Sugere-se a investigação de ocorrências de doenças associadas ao mosquito *Aedes aegypti* a fim de investigar os possíveis fatores, conhecidos ou não, que corroboram para a disseminação de doenças e o surgimento de outras doenças relacionadas ao vetor, como fatores ambientais e sociais, por exemplo.

Uma das ações realizadas por agentes comunitários de saúde, agentes de combates a endemias e outros profissionais da saúde e educação foi trabalhar o tema do *Aedes aegypti* dentro das escolas, além da realização de mutirões na zona urbana e rural.

Portanto, esse tema merece ser estudado de forma minuciosa e investigativa a fim de proporcionar melhorias na qualidade de vida dos munícipes e contribuir com a comunidade científica, mediante a apresentação de resultados coerentes com a realidade local.

REFERÊNCIAS

ALECRIM, Jackeline Souza; COTTA, Adriana; CASTRO, Josiane Márcia. Relação entre as Ações de Prevenção da Dengue e o Impacto Causado sobre os Casos Notificados no Município de Ipatinga entre os anos de 2009 e 2010. **Journal of Health Sciences**, v. 18, n. 4, p. 286-290, 2017.

BARSANTE, L. S.; CARDOSO, R. T. N.; ACEBAL, J. L. Otimização multiobjetivo no controle de gastos com inseticidas e machos estéreis no combate da dengue. In: **Proceeding of the XLIII Brazilian Symposium of Operational Research**, Ubatuba, Brazil. 2011.

BÖHM, Andrea Wendt et al. Tendência da incidência de dengue no Brasil, 2002-2012. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 25, n. 4, p. 725-733, 2016.

BRAGA, Ima Aparecida. VALLEI, Denise. *Aedes Aegypti*: histórico do controle no Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v.16, n.2, p. 113-118, abr./jun. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Guia de vigilância epidemiológica** / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância

Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 816 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)

CARVALHO, Clarissa Duarte Sales; SOUZA, Zaqueu Henrique de. REFLEXÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS CASOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA NO BRASIL. **Anais Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar**, v. 1, n. 1, 2017.

CASTRO, Luzia Pereira da Rocha; NUNES, Clara Reis. INCIDÊNCIA DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES. **Múltiplos Acessos-Revista Científica Interdisciplinar**, v. 1, n. 1, 2017.

MALTA, Juliane Maria Alves Siqueira et al. Guillain-Barré syndrome and other neurological manifestations possibly related to Zika virus infection in municipalities 12 from Bahia, Brazil, 2015. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 26, n. 1, p. 9-18, 2017.

MANIERO, Viviane C. et al. Dengue, chikungunya e zika vírus no brasil: situação epidemiológica, aspectos clínicos e medidas preventivas. **Almanaque Multidisciplinar de Pesquisa**, v. 1, n. 1, 2016.

MARTINS, Liziane; DIONOR, Grégory Alves; CONRADO, Dália Melissa; NUNES-NETO, Nei de Freitas. Dengue, ZIKA e Febre Chikungunya: A abordagem socioecológica de saúde a partir de uma questão sociocientífica. In: **VI ENEBIO - Encontro Nacional de Ensino de Biologia**, 2016, Maringá. VIII EREBIOSUL. SBEnBio, 2016.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 1994.

PANCETTI, Filipe Gabriel Menezes et al. Twenty-eight years of Aedes albopictus in Brazil: a rationale to maintain active entomological and epidemiological surveillance. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 48, n. 1, p. 87-89, 2015.

RANGEL-S, Maria Ligia. Dengue: educação, comunicação e mobilização na perspectiva do controle-proposta inovadora. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 12, n. 25, p. 433-441, 2008.

VALLE, Denise; AGUIAR, Raquel; PIMENTA, Denise. Lançando luz sobre a dengue. **Ciência e Cultura**, Campinas, v. 67, n. 3, p. 4-5, 2015.

VASCONCELOS, Pedro Fernando da Costa. Doença pelo vírus Zika: um novo problema emergente nas Américas. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, Ananindeua, v. 6, n. 2, p. 9- 10, 2015.

VIEIRA, Valter Afonso. As tipologias, variações e características da pesquisa de marketing. **Revista da FAE**, Curitiba, v.5, n.1, p.61-70, jan./abr. 2002.

APÊNDICE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(A ser lido, caso necessário)

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar contribuir com este estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é das pesquisadoras responsáveis.

Em caso de recusa, de forma alguma, você será penalizado (a).

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA

TÍTULO DO ARTIGO: “Estudos sobre *Aedes aegypti* em São Raimundo das Mangabeiras- MA”.

Esta pesquisa tem como objetivo principal conhecer as doenças relacionadas ao *Aedes aegypti* e tal conhecimento contribuiu grandemente para verificar a ocorrência de casos de dengue e febre Chikungunya entre os anos de 2015 a maio de 2017; e investigar o número de infecções causadas pelos vírus dengue e febre Chikungunya notificados no município de São Raimundo das Mangabeiras, no período janeiro de 2015 a maio de 2017.

Confirmamos a veracidade do artigo e o seu reconhecimento diante da comunidade científica para a área da Educação. Afirmamos que os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins de pesquisa. Os dados pessoais ou quaisquer informações que identifique os usuários de serviços de saúde serão apenas quantificados. Será destacado nominalmente neste trabalho o nome do município.

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO

Eu,

abaixo assinado, concordo com as condições deste artigo “Estudos sobre *Aedes aegypti* em São Raimundo das Mangabeiras- MA.”, como contribuinte. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelos pesquisadores: Cleomária da Silva

Sousa, João Batista da Silva Sousa, Jociária da Silva Sousa e Marciária da Silva Sousa sobre a pesquisa. Os procedimentos nela envolvidos, assim como a ciência que não há riscos nem benefícios decorrentes da minha participação, mediante o repasse de informações oriundas da Vigilância Epidemiológica.

Local e data _____, ____ / ____ / ____

Nome:

Cargo:
